

**MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAǒI BALALARDIŃ TILIN
RAWAJLANDIRIWDA SAXNALASTIRILǒAN OYINLARDIŃ ÁHMIYETI**

Jumasheva Gulnara Xamidullaevna

pedagogika ilimleriniń doktorı, professor, Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18903237>

Saxna oyını – óz-ózinin júzege keletuǵın dóretiwshilik iskerlik bolıp, onıń dawamında bala duńya haqqındaǵı hám ózi haqqındaǵı bilimlerin sınap kóredi hám keńeytiredi. Oyun oynap, balalar ózleri turmısta kórgen jerlerin hám saxnalardı qayta jaratadı, shańaraq aǵzalarınıń is-háreketlerine elikleydi, ushıratqan túrli insanlardıń rolin oynaydı. Olar ózlerine túsinikli bolǵan álemdi yaki olardıń sanasına qorqıwǵa salatuǵın duńyanı qayta jaratadı.

Balalar ózleri esitken seslerge hám kórgen is-háreketlerge elikleydi. «Jortaǵa» islengen háreketlerden zawıq alǵan jaǵdayda balalar óz háreketleri hám dawısları menen jańa jaǵdayǵa múnásiybet bildiredi-qısqa etip aytqanda, olar oynadı. Bul oyun eger ol qollap-quwatlınsa, saxnalastırıwǵa – saat formasına, iskerliktiń jámiyetlesiwshi túrine hám waqıyalıqtı ózlestiriw usılına shekem rawajlanıp baradı.

Dóretiwshilik saxnalastırıp hám oyun, ásirese kishkene balalar oyını basqalardan ajıratıp qoyılıwı yaki belgili orın hám waqıt penen sheklep qoyılıwı múmkin emes. Toparda, úyde hám jámaát orınlarındaǵı dóretiwshilik penen saxnalastırıp hám oyun balanıń ózinde juwapkershilik sezimin tárbiyalawda, jańa bilimlerdi sińdirip alıwǵa járdem beredi, bul jaǵday ásirese toparda anıq kózge taslanadı.

Saxnalastırıp eń jeke, individual usıllardan biri. Biraq, dóretiwshilik saxnalastırıp teatr tamasha emes. Onda rollerdi yadlaytuǵın, tamashagóylerge tásir kórsetiw ushın aksesuarlardan hám kostyumlerden paydalanatuǵın atqarıwshılar joq. Dóretiwshilik saxnalastırıp balalar ózleri ushın tanıs jaǵdaylar hám temalardı tosattan, óz-ózinin oylap tabadı, oynaydı hám túsendiredi. Máselen, mektepke shekemgi jastaǵı balalar kóbirek balaǵa qaraw, mashina aydaw, haywanat baǵına barıp sıyaqlı ózleri turmısta dus kelgen waqıyalar, menen baylanıslı real yaki sawlelenetuǵın rollerge tyikarlanǵan jaǵdaylardı oynaydı. Saxna oyınında balalar óz duńyaların jaratadı hám real duńyanı bilip aladı. Bul qıyalındaǵı duńyada balalar real turmıslıq mashqalalardı sheshiwge urınadı. Olar óziniń keshirmelerin tákirarlaydı, qaty oynaydı hámjanlandıradı.

Saxnalastırıp balalar rawajlanıwına tásiiri. Saxna oyınında balalar kóbinese kútilmegende óz juwapkershiligine basqa bir insanniń rolin oynawdı aladı, ob`ektlerden olardıń funktsiyaların almasırǵan jaǵdayda paydalanadı hám tanıs jaǵdaydı óz oyınlarında sawlelendiredi. Mektepke shekemgi jastaǵı bala ushın bul-

sezimlik bayıtılğan hám qabıl etilgen tárizde úyreniw ushın ideal saxna bolıp tabıladı. Saxna oyını balanı hár tárepleme rawajlandıradı. Eger tárbiyashı balanıń iskerligin durıs shólkemlestirse, olar ózleriniń jeke qábiiletlerine uqsas hár tárepleme tájiriyebe arttıradı.

Dóretiwshilik saxnalastırıwda mektepke shekemgi jastağı bala sonday hárketlerdi ámelge asıradı, olar:

- bes sezimniń rawajlanıwına kómeklesedi;
- aktiv hám passiv sóylewdi rawajlandıradı, balalarga insanlardıń óz-ara múnásiybetlerin túsiniwde hám minez-qulqın úlgielerin ózlestiriwge járdem beredi;
- túsiniqlerdi bir-birine baylanıstıradı;
- dóretiwshilik pikirge hám mashqalalardı sheshiwge turtki beredi;
- sezimlerdi sáwlelendiriw usılların rawajlandıradı;
- ulıwma háreketshelikti rawajlandıradı.

Oyında balalar óz dıqqat itibarın toplawdı úyrenedi, túsiniqlerin shınıqtıradı, jańa ideyalardı sınap kóredi, úlkenlerdin minez-qulıq formaların tájiriyebe etip kóredi hám ózlerin qorshap turğan dúnyağa tásir kórsetip atırğanlıgın sezedi. Bunnan tisqari óz pikirleri, sezimleri haqqında basqalardı xabardar etiw usılların iyelep baslaǵannan keyin olarda gózzallıqtı, ritmdi hám dógerek ortalıқтаǵı toplanǵanlıǵın qabıl etip ósip baradı.

Social rawajlanıw. Syujetli-rolli oyın aytarlıqtay hámme waqıt bir neshe balalardıń qatnasıwında talap etedi hám usı sebepli ol bala sotsial rawajlanıwınıń zárur faktorı esaplanadı. Oyın kóp jaǵdaylarda birgelikte rejelestiriw hám jámaát elementlerine iye boladı: «Men anna bolaman, sen balam bolasan, boptıma?» yaki «Dúkanlarga baramız, Bahadır ata bolıwı múmkin». Oyın qarama-qarsılıqlardı sheshiw ámeliyatın hám támiyinleydi: «Men pár qadalǵan shlyapanı alıwdı qáleymen. Sen oǵan tiyme». Balalar sáwbetlesiwleri, qapa bolıwları múmkin, biraq olar basqalardıń mápleri menen esaplasıwǵa kónligedi.

Ásirese olar tenlesleri menen shuǵıllanıw jaǵımlı hám qızıqlı ekenligin túsine baslaydı.

Sezimlik rawajlanıw. Balalar oyında turmıs haqqında ózleri bilgen zatları: ózleriniń bilimleri hám qátelerin, tilekleri hám qorqıwları, geyde awırılı eske túsiriwlerdi alıp kiredi. Sóylew imkaniyatları sheklengen kishkeneler, kóp jaǵdayda, oyınnan óz dúnyaların qabıl etiw quralı sıpatında paydalanadı.

Oyın balalardıń sotsial roller hám óz-ara múnásiybetler haqqındaǵı túsiniqlerin sáwlelendiredi. Máselen, balalar shańaraqtıń qanday jasawı, kim awqat pisiriwi, Kim kir juwıwı, kim jumısqa barıwı, ata-analardıń qanday sóylewi-tınısh qarım-qatnasıqqa kirisiwi yaki jánjellesiwi, shańaraq aǵzalarınıń bir-birewi menen qarım-qatnasları

olarǵa quwanıwı yamasa qapa bolıwı ózleriniń tájiriybelerinen biledi. Bunnan tısqarı balalar túrli kásiptegi insanlar, doktor yaqı meditsina miyirbiykesi, satıwshı yaqı oqıtıwshı hám basqalar haqqında hám birqansha bilimlerde iye boladı. Balalar bul rollerdi ózleri olardı qanday túsinshe sonday oynaydı.

Balalar, sonday-aq, ózleri basınan keshirgen yaqı esitken waqıyalardı hám oynawı múmkin. Olar ózlerin qorqıtıp jibergen bir waqıyanı, másele, ózleri guwa bolǵan baxıtsız qublıstı oyinga kóshiriwleri hám usı arqalı awır ruhiy keshirmelerden qutılıwdı jeńillestiriwi múmkin. Olar, sonday-aq, jáne bir marte zawıq lázzet alıw maqsetinde kuwınışlı, jaǵımlı bir waqıyanı hám oyın sıpatında tákirarlawları múmkin.

Rolli oyında balalar kiyimlerin almasıradı hám kim bolıwın qálese sol insanniń kelbetine kiriwi múmkin. Bala hámme násege kúshi jetetuǵın ata yamasa qorqınışlı sezimdi oyatatuǵın doktor hám bolıwı múmkin. Qorqaq bala kúshli hám batır bola aladı. Shańaraǵında úkesi tuwılǵan bala ózi bóbek bolıp oynıwı múmkin. Balalar adamlar hám waqıyalardı tek ǵana olar tiykarınan qanday bolsa yamasa qanday bolıp kórinse sonday suwretlemeydi, al geyde ózleri olardı qanday bolıwın qálese sonday suwretleydi. Bul menen ózleriniń tileklerin sáwlelendiredi. Oyın balaǵa ol ele sóz benen suwretlep bere almaytuǵın unamsız sezimlerdi sáwlelendiriw imkaniyatın beredi. Oyında balalar turmıshıq tájiriybeni oynaydı, bunda olar roller hám waqıyalardı ózleriniń baxtı emociyal jaǵdayların saqlawǵa bolǵan umtılıwlarına muwapıq ráwishte tańlaydı hám shólkemlestiredi. Oyın sebepli balalarda ózleriniń kúshli hám ázzi táreplerin, isendiriw yamasa boysındırıw qábiletlerin túsiniw dárejesi artadı. Bulardıń hámmesi óz-ózin ańlawdıń rawajlanıwına xızmet etedi.

Intellektual rawajlanıw. Saxna oyını procesinde balalar bir qublıstı basqası menen baylanıstırıldı, minez-qulıq úlgileriniń negizine kirip barıw hám xabardı shólkemlestiriwdi úyrenen jaǵdayda ózleriniń kognitiv kónlikpelerin rawajlandıradı. Olar ideyalardı sınaq kóredi, sınaq qóriw, qátelerge jol qoyıw arqalı úyrenedi. Olar rejeler dúzedi hámelge asıradı, ótmish, házirgi zaman hám keleshek haqqındaǵı túsiniqlerin qalıplestiredi. Balalar adamlar hám waqıyalardı óz qıyalında tiklew ushin este saqlawdan paydalanadı. Oyında balalar materiallar hám oynınshıqlardan jańa usıllarda paydalangan jaǵdayda dóretilishilik qublıslardıń payda bolıwın qollap-quwatlaw arqalı emes, al oylaw hám qarım-qatnasta tiykarǵı rol oynawshı sóylew kónlikpelerin tartılıwı sebepli hám xoshametleydi.